

SHON O'KEYSI: "RED ROSES FOR ME"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502660>

Rahmatova Sunbula

Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti, Tillar kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu tezisdagi Irland dramaturgi Shon O'Keysi asarlarida Irlandiya va uning xalqi muammolarining ifodalaniishi bilan birga, inson qalbini pok tutishi, odamlarning ko'ngillarini toza va sof saqlashga chorlovchi mushohadalari haqida gap boradi. Uning "Red Roses for me" pyesasi haqida ma'lumotlar batafsil yoritib berilgan, shu bilan birga boshqa asarlariga o'xshamaydigan, o'ziga xos ijod jarayoni haqida to'xtalib o'tilgan.*

Tayancha so'zlar. *Peysa, akt, obraz, madaniy meros, ekspressionistik til, siyosiy va ijtimoiy idealizm.*

Shon O'Keysi ijodiga nisbatan tanqidiy nuqtai nazar ruhidagi izohlar adabiyotchilar tomonidan ko'p bo'lgan. Ayniqsa, uning ijodining dastlabki davrida yaratilgan asarlariga nisbatan aytilgan tanqidiy fikrlarning mavjudligi, uning aynan ijodining boshlanish davriga to'g'ri keldi, ya'ni Irlandiyada o'sha davrdagi vaziyat, aholining yashash tarzi, insonlarning xususan, eng quyi sinf vakillarining og'ir hayoti uning asarlarida o'z aksini topgan va ularda o'sha yerda shakllangan tarixiy xotiralari bilan boshqalarga qaraganda ko'proq bog'langan. Shu bilan birga, biz ijodkorning faktlar oqimini oddiylikdan adabiy darajaga ko'targanini aynan o'sha darvda yaratilgan asarlarida o'z ijodining boshqa joylaridan ko'ra ko'proq tushunamiz.

Umuman olganda Shon O'Keysi asarlarini tushunish qiyin, chunki ularni tushunish uchun tarixni yaxshil bilish, Irlandiyadagi ba'zi voqealar haqida tushunchalarni talab qilinadi.

Shunday qilib, Shon O'Keysi o'zining birinchi pyesasini yaratishdan oldin bir nechta pyesalar yozgan. Tabiiyki, uning bu pyesalari, istisnosiz, nashr etilmagan va tayyorlanmagan. Biroq, ular haqida kam narsa ma'lum. Keyingi yillarda uning yozgan pyesalari Dublindagi Abbey teatrida birin-ketin sahnalashtirildi: "The Shadow of a Gunman" (1923), "Juno and Paycock" (1924), "Nannie's Night Out" (1924), "The Plough and the Stars" (1926), "The Silver Tassie" (1927) va ular tez orada uni eng mashhur irland dramaturgiga aylantirdi va teatr mavjudligida birinchi marta ommaviy tomoshabinlarni o'ziga jalb qildi.

Shon O'Keysining asarlari orasida 1942 yilda yozilgan "Red Roses for me" pyesasi IV aktdan iborat bo'lib, Dublinning xarobalarida yashagan, yosh protestant ishchisi Ayamon Breydon haqidagi spektakl bo'lib, muallifning eng yaxshi ekspressionistik pyesalaridan biri hisoblanadi. Ushbu badiiy asarning kayfiyati nafisroq, harakati

unchalik shiddatli emas, dialogi esa kulgilroq bo'lsa-da, uning tarixiy kuzatuvlari xuddi o'tkir, irlandcha nutqning lirik ifodalanishi, xalqi esa oldingi yozilgan pyesalari kabi jonli tasavvurni aks ettiradi. Qolaversa, bu O'Keysining qalbiga yaqinroq, chuqurroq his qilingan asardir. Asarda Ayamon Breydon va uning hamkasblarining haftasiga qo'shimcha shilling to'lashdan bosh tortgan ish beruvchilarga qarshi kurashi batafsil bayon etilgan. Asarda gavdalangan qahramon Ayamon Breydon, kasbi ishchi bo'lishiga qaramasdan, rassomlik, Shekspir va ijtimoiy adolat kabi ko'p narsalarga ishtiyoqli, tasviri esa hayratlanarli avtobiografik personaj ekanligini ko'rsatadi. Katta ambitsiyalarga ega temir yo'l ishchisi, Breydon ishchilar sinfini o'zining madaniy merosi bilan uyg'otishga umid qiladi, shu bilan birga uning iqtisodiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlaydi. Uchinchi pardada Breydonning qayg'uli qashshoqlikdan sehrlangan go'zallik va raqs olamiga aylangan Dublin haqidagi orzusi uning xarakterini yaqqol ko'rsatib beradi. Breydonda inspektor Finglasning katolik qizi Sheyla bilan uchrashgani uchun rashkini tushunmaydi, bundan tashqari ishchilarning ish beruvchilar o'rtasida ish haqini qo'shimcha shillingga oshirish talabidan noroziligini tushunishuntirish uchun unda yetarlicha tajribasi bo'lmaydi. Natijada, Ayamon Breydonning ish tashlashda ishtirok etishi, uning fojiali o'limiga sabab bo'ladi. Aynan shu asarda O'Keysining ekspressionistik tili so'nggi aktda yaqqol bilinadi, ya'ni odamlarga O'Keysi obrazini namoyish qiladi, Ayamonning hayajonli, vatanparvarlik nutqi esa vaqea sodir bo'lgan joy O'Keysi sevagan o'zi tug'ilgan ona shahri kulrang Dublinni go'zallik timsoli sifatida aks ettiradi. Ko'pgina odamlarga, shu jumladan katoliklarga va hatto ateistga ochiq ko'ngil va hamdard bo'lgan Ayamonn yordamida O'Keysi o'z vatanidagi keskin diniy va mehnat nizolarini o'rganadi va Angliyaning mustamlakasi bo'lgan Irlandiyadagi inqilobiy-siyosiy bo'ronlarni, inqilobiy munosabatlarda inson o'zligini inkor etishini, odam erki oyoq osti qilinganligini, shaxsni "shaxsiyati"ni sindirishi mumkin bo'lgan holatlarni tasvirlaydi, shu bilan birga ishchilar sinfini qo'llab-quvvatlashini namoyish etadi. Shu munosabat bilan, bu asarida O'Keysi o'z qarashlarini taqdim etadi. Adabiy tanqidchilardan birining fikriga ko'ra "...present day Ireland's ..." poverty, bigotry and bleakness as well as of her hidden splendor ... ", ya'ni "...hozirgi Irlandiya ...", "qashshoqlik, mutaassiblik va xiralik, shuningdek, uning yashirin ulug'vorligi ". Bu asarning oziga xosligi shundaki, O'Keysining o'zining hayotga nisbatan munosabati o'zgarganligini nomoyon qiladi. O'Keysining oldingi asarlarida ta'kidlaganidek, dunyo endi "a state of chassis" (shassi holatida) emas. O'Keysi "...acquired a faith...(that is) a compound of humanism, religion and politics" (...ishonchi ortdi... (ya'ni) insonparvarlik, din va siyosat aralashmasiga erishdi...).

Shunday qilib, O'Keysining asarlarida siyosiy va ijtimoiy idealizmini ifodalashdan tashqari, Irlandiya va uning xalqi muammolarini ham ifodalaydi. Haqiqat shundaki, O'Keysi dramaturgiyasi odatda ko'rib chiqiladigan tanqidiy diapazon juda ulkandir. Dramaturgiyada aynan "O'Keysi" nomining orqasida har qanday didga mos pyesalar

yaratish butun bir teatr tashvishi borga o'xshaydi. Xullas, Shon O'Keysi turli davrlarda melodrama, yaxshi ishlangan pyesa, timsollar dramasi, mayda burjua komediyasi, fars va naturalistik dramaning xususiyatlarini ko'ra olgan yozuvchi hisoblanadi. Aynan, "Red Roses for me" kabi pyesalaridan biri bunga misol bo'la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Пробуждение. Рассказы ирландских писателей. Л.: Худож. лит., 1975.

2. Ливергант А.Я. Дублинские трагикомедии Шона О'Кейси и традиции ирландского возрождения. Дис. канд.исс. Москва, 1984 г.

3. Sean O'Casey's Letters and Autobiographies: Reflections of a Radical Ambivalence. WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2004

4. Kosok, Heinz. O'Casey: The Dramatist. Trans. Heinz Kosok and Joseph T. Swann. Barnes and Noble Books, 1985.

5. Three Dublin Plays: The Shadow of a Gunman, Juno and the Paycock, & The Plough and the Stars. Faber & Faber, 2000

6. Kozlov J. The Green and the red. Sean O'Casey: the man and his plays. N.Y.: Golden Griffin books, 1950.